

**School of
Management and Law**

**Wissenschaftliche Begleitevaluation
SWICA Disease-Management-Programm
Diabetes Mellitus**

Studienprotokoll für Follow-Up-Jahr 2022

Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie

Marc Höglinger, Maria Carlander

Juni 2023

Herausgeber

ZHAW School of Management and Law
Stadthausstrasse 14
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz

Winterthur Institut für Gesundheitsökonomie
www.zhaw.ch/wig

Kontakt

Marc Höglinger
marc.hoeglinger@zhaw.ch

Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1 Einführung und Überblick	4
1.1 Hintergrund	4
1.2 Studiendesign	4
1.3 Intervention	5
1.4 Population	6
2 Analyse der Guideline-Adhärenz, Hospitalisierungsrate und Kosten: Analyse mit Claims-Data	7
2.1 Population	7
2.2 Outcomes	9
2.3 Statistische Analyse	10
3 Analyse der Behandlungsqualität auf Praxisebene: Analyse SGED-Kriterien	12
3.1 Population	12
3.2 Outcomes	12
3.3 Statistische Analyse	13
Literaturverzeichnis	14

1 Einführung und Überblick

1.1 HINTERGRUND

Die Krankenversicherung SWICA hat das WIG mit einer Begleitevaluation des Disease-Management-Programms (DMP) der Medbase-Gruppe für Patient:innen mit Diabetes Mellitus beauftragt, um den Effekt des Programms auf Qualität und Wirtschaftlichkeit der Behandlung zu untersuchen. Das DMP wird bereits im fünften Follow-Up-Jahr evaluiert.

Ursprünglich wurde die Evaluation für eine erste Kohorte von 7 Medbase-Praxen mit DMP Einführung in 2018 durchgeführt. Patient:innen, welche nicht konstant über die ganze Studiedauer bei der SWICA versichert waren (aufgrund Wegzugs, Tod, Wechsel der Versicherung), wurden aus der Studie ausgeschlossen. Mit zunehmender Studiendauer wurde dadurch die Studienpopulation ständig kleiner und selektiver. Zudem haben 9 weitere Medbase-Praxen gestaffelt das DMP eingeführt (Kohorten 20-22). Die Gesamtpopulation, welche in einer DMP-Praxis eingeschrieben ist, ist über die Jahre stetig gewachsen. Aus diesem Grund wurde für die Evaluation ab Follow-Up-Jahr 2021 eine neue Evaluationsstrategie entwickelt.

Die aktuelle Evaluationsstrategie berücksichtigt alle Praxis-Kohorten und alle Patient:innen, welche im Beobachtungszeitraum mindestens ein Jahr SWICA versichert waren. Im Folgenden wird die aktuelle Evaluationsstrategie für das Follow-Up-Jahr 2022 dargestellt.

Ziel der Evaluation

Evaluation der Auswirkungen des DMPs in der Primärversorgung hinsichtlich (i) Guideline-Adhärenz, Hospitalisierungsrisiko und Kosten sowie (ii) Behandlungsqualität auf Praxisebene vor- und nach der Einführung des Programms. (i) und (ii) werden mittels zweier unterschiedlicher Designs untersucht.

1.2 STUDIENDESIGN

Bei der Studie handelt es sich um eine prospektive, kontrollierte Beobachtungsstudie, die aus zwei Analyse-Teilen besteht:

- (i) Claims-Data-Analyse: Basierend auf Abrechnungsdaten von SWICA-Versicherten mit einem medikamentös behandelten Diabetes Typ I oder II werden die Auswirkungen des DMPs auf die Guideline-Adhärenz der Versorgung, die Hospitalisierungsrate und die Gesundheitskosten untersucht. Dabei werden die Veränderungen in den Outcomes bei DMP-Patient:innen in Relation zu den Veränderungen bei einer Kontrollgruppe von

Patient:innen mit freier Arztwahl gesetzt. Die Analysestrategie ist ein Difference-in-Difference-Design. Es wird ein (Individual-) Fixed-Effects-Modell bei Kontrolle um zeitliche Trends (Beobachtungsjahre) geschätzt.

- (i) Analyse der SGED-Kriterien: Basierend auf Daten aus den teilnehmenden Medbase-Arztpraxen werden für Patient:innen mit Diabetes Typ I und II, mit und ohne medikamentöse Behandlung, Indikatoren (sog. SGED-Kriterien der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie) für die Behandlungsqualität in den einzelnen Arztpraxen vor und nach Einführung des Disease-Management-Programms verglichen (Vorher-Nachher-Design ohne Kontrollgruppe).

1.3 INTERVENTION

Beim DMP Diabetes Mellitus der Medbase handelt es sich um ein strukturiertes, evidenzbasiertes, und patientenzentriertes Betreuungskonzept für Patient:innen mit Diabetes. Die Behandlung im Rahmen des DMPs erfolgt nach einem individuellen Behandlungsplan und durch ein interprofessionelles Team. Der Behandlungsplan beinhaltet die gemeinsame Vereinbarung von Therapiezielen zwischen den betreuenden Gesundheitsfachpersonen und den Patient:innen. Ausgehend von den Therapiezielen werden entsprechende Massnahmen abgeleitet, welche unter anderem die Anpassung der medikamentösen Behandlung, Schulungstermine, regelmässige Kontrolluntersuchungen oder physiotherapeutische Trainingseinheiten beinhalten können. Die einzelnen Behandlungsschritte, Untersuchungs- und Behandlungsergebnisse werden dokumentiert, in regelmässigen Abständen gemeinsam mit den Patient:innen evaluiert, und der Behandlungsplan wird gegebenenfalls angepasst. Aufgrund der Betreuung durch das interprofessionelle Team erhalten die Patient:innen ausführlichere Beratungen und eine engere Betreuung, als wenn sie nur ärztliche Konsultationen hätten. Zum regelmässigen Austausch innerhalb und zwischen den Fachbereichen finden jährliche Treffen und Weiterbildungskurse statt. Eine wichtige Massnahme sind zudem die hausärztlichen Qualitätszirkel (QZ), die in den verschiedenen Regionen stattfinden und zur Anpassung und Weiterentwicklung des Betreuungskonzeptes dienen. Die klinischen Daten (SGED) werden in den Zentren erhoben, reflektiert und diskutiert und dienen dazu, die Behandlungsqualität durch diesen kontinuierlichen

Prozess zu verbessern (PDCA-Zyklus¹).

¹ Der PDCA-Zyklus ist ein universelles Modell zur Optimierung des Qualitätsmanagements in Unternehmen. Der Prozess wird in vier Schritte unterteilt: Plan, Do, Check und Act. Das erlaubt eine detaillierte Planung und Erfolgskontrolle.

1.4 POPULATION

Die beiden Analyseteile betrachten leicht unterschiedliche Populationen:

(i) Claims-Data-Analyse: SWICA-versicherte Patient:innen mit Diabetes gemäss pharmazeutischer Kostengruppe (PCG)², registriert in einer Medbase-Praxis mit eingeführtem DMP-Diabetes [Interventionsgruppe] sowie SWICA-Versicherte in Versicherungsmodellen mit freier Arztwahl (Standard oder Liste, aber ohne Telmed) [Kontrollgruppe].

Neben den Praxen, die das DMP zu Beginn der Studie 2018 eingeführt haben, werden auch Praxen eingeschlossen, die das DMP später (in 2020, 2021 und 2022) eingeführt haben. Zudem werden auch Patient:innen eingeschlossen, die nach DMP-Einführung in eine Praxis oder in die SWICA-Versicherung eintraten, sowie Patient:innen, welche wieder aus einer DMP-Praxis oder aus der SWICA-Versicherung austraten.

(ii) Analyse der SGED-Kriterien: Medbase-Praxen mit eingeführtem DMP-Diabetes:

- Kohorte 2018 mit sieben Medbase-Praxen: Basel, Eglisau, Oerlikon, St.Gallen, Wiedikon, Wil, Winterthur, mit DMP-Einführung 2018
- Kohorte 2020 mit drei Medbase-Praxen: Kloten, Kreuzlingen, Rorschach mit DMP-Einführung 2020
- Kohorte 2021 mit drei Medbase-Praxen: Bern, Frauenfeld, Wattwil mit DMP-Einführung 2021
- Kohorte 2022 mit drei Medbase-Praxen: Bischofszell, Schaffhausen, Weinfelden mit DMP-Einführung 2022

² «Diabetiker:innen mit medikamentöser Behandlung» identifiziert in den Claims-Data anhand der pharmazeutischen Kostengruppe (Pharmaceutical Cost Group; PCG).

2 Analyse der Guideline-Adhärenz, Hospitalisierungsrate und Kosten: Analyse mit Claims-Data

Diese Analyse basiert auf Abrechnungsdaten (Claims-Data) von SWICA-Versicherten mit Diabetes Typ I oder II gemäss pharmazeutischer Kostengruppe (PCG). Um den Effekt des DMPs auf die Guideline-Adhärenz zu bestimmen, werden vier Indikatoren basierend auf den «4 Simple Performance Measures» (4SPM) [1] betrachtet. Die weiteren primären Outcomes sind die Hospitalisierungsrate, was als Proxy-Messgrösse für ein schlechtes Gesundheits-Outcome («Adverse Outcome») dient, sowie die Gesundheitskosten: Bruttoleistung total, Bruttoleistung ambulant und Bruttoleistung stationär (exkl. Reha sowie Langzeitpflege).

2.1 POPULATION

Die Untersuchungspopulation besteht aus SWICA-Versicherten mit Diabetes Typ I und II gemäss PCG zu **irgendeinem Zeitpunkt im Beobachtungszeitraum 2015 bis 2022** und sich für die Treatment- oder Kontrollgruppe qualifizierten (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Auch Patient:innen mit Ein- oder Austritt in die SWICA-Krankenversicherung oder in eine teilnehmende DMP-Praxis im Analysezeitraum werden in die Analyse eingeschlossen. Für einen Einschluss in die Studie müssen nicht Beobachtungen in allen Analysejahren vorhanden sein.

Die Treatmentgruppe besteht aus allen Patient:innen, die in einer der am DMP teilnehmenden Medbase-Praxen eingeschrieben sind. «Eingeschrieben sein» bedeutet, dass die Patient:innen im Rahmen eines Hausarzt- bzw. HMO-Modells die entsprechende Medbase-Praxis als ihre primäre Anlaufpraxis bestimmt haben.

Die Kontrollgruppe besteht aus allen Patient:innen mit freier Arztwahl (Standard oder Listenmodell, kein Telmed), welche im Beobachtungszeitraum DMP-Praxis eingeschrieben sind.³

³ Als Kontrolle dienen zudem auch Patient:innen von Praxen, welche erst später ein DMP einführen – für die Zeitperiode vor Einführung des DMPs.

Es gilt zu beachten, dass

- die Bestimmung der Patient:innen via PCGs dazu führt, dass nur medikamentös behandelte Patient:innen in die Studie eingeschlossen sind (orale Antidiabetika und/oder Insulin irgendwann im Analysezeitraum 2015 bis 2021).⁴
- «Eingeschrieben-sein» bei einer Medbase-Praxis, welche das Medbase-Behandlungskonzept für Diabetes anbietet, mit der DMP-Diabetes-Teilnahme gleichgesetzt wird. Ob die Patient:innen tatsächlich die vorgesehenen Behandlungen/Untersuchungen beanspruchten oder nicht, ist mit den Abrechnungsdaten, die wir für die Analyse nutzen, nicht feststellbar. Da jedoch auch allfällige, nicht explizit am DMP-Diabetes teilnehmende Patient:innen von allfälligen positiven Effekten des Programms wie standardisierte Prozesse, eingespielte Abläufe, spezifisch geschulte/geübte Mitarbeitende profitieren dürften, wäre ein diesbezüglicher Ausschluss auch inhaltlich nicht sinnvoll.

Abbildung 1: Studienpopulation sowie Treatment- und Kontrollgruppe für die Claims-Data Analysen. *Treatment (grüne Fläche) und Kontrollgruppe (rote Fläche); PCG (Pharmaceutical Cost Groups) für Diabetes-spezifische Medikation.*

⁴ Die Medikation muss zudem in einem Jahr abgegeben werden, in dem die Patient:innen bei der SWICA versichert sind. Dies dürfte aber nur in wenigen Fällen ein Problem sein, da ein Grossteil der Personen über alle oder mehrere Jahre des Beobachtungszeitraums bei der SWICA versichert sind und eine Diabetes-Medikation in der Regel konstant aufrechterhalten wird.

2.2 OUTCOMES

Primäre Outcomes

Guideline-Adhärenz der Behandlung wird mit vier Indikatoren basierend auf den 4SPM bestimmt [1]. Die 4SPM beinhalten vier in Abrechnungsdaten identifizierbare Leistungsindikatoren zu Guideline-adhärenter Diabetesbehandlung. Für unsere Analysen nutzen wir eine leicht angepasste Variante der 4SPM, welche die neusten SGED-Behandlungsrichtlinien (Augenarztbesuch alle zwei Jahre statt jedes Jahr) sowie das kontinuierliche Glukosemonitoring als Substitut für HbA1c-Messungen berücksichtigt. Bei der ACE-Hemmer-Therapie entfällt zudem die Notwendigkeit einer jährlichen Überprüfung des Nephropathie-Status. Die vier untersuchten Indikatoren sind somit:

- zwei jährliche HbA1c-Messungen oder ein kontinuierliches Glukosemonitoring-System
- jährliches Lipidprofil
- jährliche Überprüfung des Nephropathie-Status oder ACE-Hemmer-Therapie
- alle zwei Jahre ein Augenarztbesuch (Ophthalmologie)

Wir werden diese Indikatoren einzeln und als Gesamtindikator den Anteil Patient:innen, bei denen alle vier 4SPM erfüllt sind, analysieren.

Die Hospitalisierungsrate, als ein Proxy für unerwünschte Gesundheitsoutcomes, wird als Anteil Patient:innen mit einer (oder mehr) Hospitalisierung im Beobachtungsjahr operationalisiert.

Für die Analyse der Gesundheitskosten werden folgende Kostenarten berücksichtigt: Bruttoleistung total⁵ (CHF), Bruttoleistung ambulant⁶ (CHF), Bruttoleistung stationär⁷ (CHF, exkl. Reha sowie Langzeitpflege).

Sekundäre Outcomes

Kosten für Medikamente im ambulanten Bereich: Gesamthaft und differenziert nach Typus der Diabetes-Medikation (Biguanide, DPP-4-Inhibitoren, GLP-1 Analoga, SGLT2-Inhibitoren).

⁵ Alle abgerechneten Leistungen, auch Langzeitpflege und Rehabilitation.

⁶ Alle ambulanten Leistungen (ärztliche ambulante Behandlung, Physio- und Ergotherapie, Psychologen und Psychiater, Labor, Röntgen, Spital ambulant, Spitex, Medikamente, Hilfsmittel, Ernährungs- und Diabetesberatung): Kostenarten 101 104 105 106 108 110 111 112 131 136 137 141 143 145 170 178 530 532.

⁷ Alle stationären Leistungen durch Akutspital und Spezialkliniken exklusive Langzeitpflege und Reha: Kostenarten 211 212 221 282 283 601 603

2.3 STATISTISCHE ANALYSE

Zur Schätzung des Effekts des DMP-Diabetes wird das Difference-in-Difference-Verfahren eingesetzt. Wir schätzen sogenannte Perioden-Effekte für einzelne Jahre und beurteilen, ob sich relativ zur Baseline andere Veränderungen in der Treatmentgruppe wie in der Kontrollgruppe zeigen. Damit sind sowohl Effekte des Treatments in den Jahren *vor* Einsetzen des Treatments wie auch Effekte *nach* Einsetzen des Treatments sichtbar. Die verschiedenen Periodeneffekte werden mittels Dummy-Variablen für die jeweiligen Perioden geschätzt, das Jahr -1 vor Einführung dient als Referenzjahr⁸. Die Kontrollgruppe hat für alle Perioden-Dummies den Wert 0. Unveränderliche individuelle Unterschiede (wie z.B. Geschlecht, Kenntnis einer Landessprache, Gesundheitskompetenz) werden durch Personen-Fixed-Effects kontrolliert. Als (potenziell) variable individuelle Merkmale berücksichtigen wir die Franchise, das Alter, Zusatzversicherungen, die Wohnregion, urban-rural und die «Untersuchungsgruppe» (Kontrollgruppe mit Standard/Liste, DMP-Kohorte 2018, 2020 und 2021)⁹. Generelle zeitliche Trends werden mittels Kalenderjahr-Dummies kontrolliert. Die Schätzgleichung lautet folgendermassen:

$$y_{it} = \sum_{\tau=-6}^3 \varphi_{\tau} DMP_{\tau i} + \beta x_{it} + \alpha_i + \delta_t + u_{it}$$

wobei das Subskript i die Individuen und t die Zeit bezeichnet. y_{it} ist demnach das Outcome von Individuum i zum Zeitpunkt t . $\sum_{\tau=-6}^3 \varphi_{\tau} DMP_{\tau i}$ fasst die verschiedenen Perioden-Effekte φ_{τ} . $DMP_{\tau i}$ nimmt den Wert 1 an, wenn ein Individuum i in der Periode τ in der Treatmentgruppe mit DMP ist, und 0 andernfalls. βx_{it} beschreibt (potenziell) variable individuelle Patient:innen-Merkmale inklusive der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Untersuchungsgruppe. α_i ist der individuelle Fixed-Effekt, δ_t ein Zeit-Fixed-Effekt für das Kalenderjahr und u_{it} der zeitspezifische individuelle Fehlerterm.

Unter Annahme von parallelen zeitlichen Trends bei Personen im DMP und solchen ohne DMP und Ausschluss von Spillovers des Programms auf die nicht-teilnehmenden Praxen sind φ_{τ} damit die kausalen Perioden-Effekte der DMP-Einführung (ATET, «Average Treatment-Effect on the Treated»)¹⁰.

⁸ Nicht ausgewiesen in den Resultaten werden die Schätzer für die Perioden -6, -5 und -4, da sie wegen der beschränkten Beobachtungsspanne nicht für alle Kohorten schätzbar und aufgrund der kleinen Fallzahlen sehr unpräzise sind.

⁹ Patient:innen können die Untersuchungsgruppe wechseln, wenn sie im Beobachtungszeitraum die Praxis bzw. das Versicherungsmodell wechseln. Dabei handelt es sich um wenige Fälle: von freier Arztwahl in eine Medbase-Praxis mit DMP wechselten 64 Patient:innen und vice-versa 55. Zwischen den verschiedenen DMP-Kohorten gab es gesamthaft 28 Wechsel.

¹⁰ In die Schätzung des Treatment-Effekts gehen nur Patient:innen ein, von denen mindestens eine Beobachtung vor und mindestens eine nach der DMP-Einführung besteht.

Zur Schätzung wird eine lineare Panel-Fixed-Effects-Regression geschätzt. Es werden robuste Standardfehler benutzt, um die Heteroskedastizität zu berücksichtigen¹¹.

Haupt-Analysen

- a) Schätzung der Periodeneffekte des Treatments für alle Patienten aus den verschiedenen DMP-Kohorten: dabei werden die Treatment-Effekte aller Kohorten gemeinsam geschätzt.

Da das Treatment in den einzelnen Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzt (2018 für Kohorte 18, 2020 für Kohorte 20 etc.) spricht man auch von einem sogenannten staggered DiD [2], [3]¹². Alternativ kann unser Vorgehen auch als «Non-randomized stepped wedge design»[4] betrachtet werden. Die Treatment-Effekte der verschiedenen Kohorten fließen alle in die Schätzung ein und werden «vermischt».

Zu berücksichtigen ist, dass der Zeitpunkt zur Zuweisung zum Treatment nicht zufällig geschieht (z.B. dürften stärker motivierte Praxen früher das DMP oder gewisse Elemente davon einführen), dass es möglicherweise Pre-Treatment Effekte oder Spillovers¹³ geben könnte und dass die Wirkung des DMPs bei frühen vs. später einführenden Praxen unterschiedlich stark ausfallen dürfte («heterogene Treatment-Effekte»)

- b) Separate Schätzung der Periodeneffekte für Patient:innen der Kohorten 18, 20 und 21. Dabei können allfällige unterschiedliche Treatment-Effekte in den verschiedenen Kohorten erkannt werden («heterogene Treatment-Effekte»).

Zusatzanalysen

Zusätzlich wird eine deskriptive Analyse der primären Outcomes zum Vergleich der Untersuchungsgruppen durchgeführt. Statistisches Vorgehen: Lineare Regression, mit und ohne Adjustierung um relevante Co-Variaten (Alter, Wohnort, Zusatzversicherungen). Da davon ausgegangen werden muss, dass sich die beiden Gruppen systematisch unterscheiden und sich dies mit der angewandten, statistischen Kontrollstrategie (Regressions-Adjustierung) nur teilweise berücksichtigen lässt (sog. nicht-beobachtbare Confounders), lässt sich mit dieser Analyse aber nicht die kausale Wirkung des DMPs identifizieren. Es lassen sich so nur Unterschiede in den Outcome-Variablen zwischen Patient:innen im DMP vs. nicht im DMP bestimmen.

¹¹ Entsprechender Stata-Befehl: «xtreg outcome i.period i.year i.cohort i.franchise_hoch i.kein_vvg i.spi_priv_h_priv c.alter i.region i.urbrural, fe vce(robust)», wobei i.period für die Dummy-Variablen der relativen Perioden vor/nach Einführung des Treatments steht. i.year steht für Dummy-Variablen für das Kalenderjahr (2017, 2018, ..., 2021) und kontrolliert für Jahrspezifische Zeiteffekte bzw. -trends. i.cohort sind Dummy-Variablen für die drei Treatment-Gruppen (Kohorte 2018, 2020 und 2021). Die weiteren Variablen kontrollieren (potenziell) variable individuelle Merkmale wie Franchise, Zusatzversicherung, Alter, Wohnregion, urban-rural.

¹² Für eine schnelle Einführung in Staggered DiD <https://brittarude.github.io/blog/2020/07/21/britta-rude-staggered-difference-in-difference-as-the-next-level>, sowie <https://brittarude.github.io/blog/2020/07/27/britta-rude-staggered-did-new-insights>.

¹³ Wenn es bei späterer DMP-Einführung schon vor Einführung gewisse Anpassungen gab, z.B. inspiriert durch das DMP in anderen MedBase-Praxen.

3 Analyse der Behandlungsqualität auf Praxis-ebene: Analyse SGED-Kriterien

Für diese Analyse werden routinemässig erhobene Daten zur Behandlungsqualität von Diabetiker:innen auf Praxisebene vor und nach Einführung des DMPs in Medbase-Praxen im Baselinejahr und den darauffolgenden Jahren mittels eines Vorher-Nachher-Vergleichs ohne Kontrollgruppe genutzt. Die ausgewählten Kriterien zur Behandlungsqualität basieren auf Kriterien der Schweizerischen Gesellschaft für Diabetologie und Endokrinologie (SGED) für gutes Disease-Management für Diabetes [5].

3.1 POPULATION

Bei den teilnehmenden Medbase-Praxen werden alle Patient:innen mit Diabetes Mellitus Typ 1 oder 2, mit oder ohne medikamentöse Behandlung, in die Analyse eingeschlossen. Es gibt keinerlei Ausschlussgründe (wie z.B. Kenntnis der Landessprache, Komorbiditäten, etc.). Auch Patient:innen, die nicht alle Behandlungstermine und Beratungen wahrgenommen haben, werden eingeschlossen. Das DMP wurde in den verschiedenen Praxen gestaffelt eingeführt (Kohorten 18, 20, 21 und 22).

3.2 OUTCOMES

Primäre Outcomes sind die von der SGED für ein gutes Disease-Management von Diabetes in der Grundversorgung empfohlenen acht Messkriterien (K1-K8) auf Ebene der Patientenpopulation einer Praxis. Diese SGED-Kriterien basieren auf dem «Diabetes Recognition Programme» des amerikanischen «National Committee for Quality Assurance» und der Amerikanischen Diabetesgesellschaft und wurden für die Schweiz angepasst [6]. Sie setzen sich aus Prozessparametern (z.B. drei jährliche Diabeteskontrollen) und Surrogat-Parametern (z.B. HbA1c-Wert <7%) zusammen. Für jedes Kriterium definiert die SGED einen Zielwert: einen bestimmten Anteil der Patientenpopulation, der das Kriterium erfüllen sollte. Wird dieser Zielwert erreicht, erhält die Praxis eine festgelegte Anzahl Punkte (je nach Kriterium 5-25). Die Summe aller Punkte ergibt den praxiseigenen SGED-Score (eine Kennzahl zur Qualität der Diabetesbehandlung zwischen 0 und 100). Gemäss SGED kann bei einem SGED-Score von mindestens 70 Punkten von einem guten Disease-Management gesprochen werden.

Um die Behandlungsqualität noch detaillierter abbilden und möglichst effizient verbessern zu können, erfasst Medbase auf Wunsch der involvierten Gesundheitsfachpersonen zudem seit 2019 ergänzend zusätzliche Indikatoren, welche die effektive Ausprägung des jeweiligen SGED-Kriteriums zeigen («Zusatzkriterien»). So wird z.B. nicht nur erfasst, ob Patient:innen die von der SGED geforderten drei jährlichen Kontrollen absolvierten (Ja oder Nein), sondern es wird die genaue Anzahl Kontrollen dokumentiert (0,1, 2) (Tabelle 5).

3.3 STATISTISCHE ANALYSE

Zur Analyse der SGED-Kriterien betrachten wir primär die jeweiligen Mediane, da dieser robuster gegen Ausreisser ist, als der Mittelwert und sich somit besser als Lageparameter bei kleinen Stichproben eignet. Wir stellen die Daten grafisch dar, als Punktediagramm mit Median und Mittelwert. Formal testen wir auf Veränderung der SGED-Kriterien über die Beobachtungsperiode mittels Friedman-Tests¹⁴

¹⁴ Der Friedman-Test ist das nicht-parametrische Pendant zu einer ANOVA mit Messwiederholungen, vgl. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/friedman.html

Literaturverzeichnis

- [1] C. A. Huber, M. Brändle, R. Rapold, O. Reich, und T. Rosemann, «A set of four simple performance measures reflecting adherence to guidelines predicts hospitalization: a claims-based cohort study of patients with diabetes», *Patient Prefer. Adherence*, Bd. 10, S. 223–231, März 2016, doi: 10.2147/PPA.S99895.
- [2] B. Callaway und P. H. C. Sant’Anna, «Difference-in-Differences with multiple time periods», *J. Econom.*, Bd. 225, Nr. 2, S. 200–230, Dez. 2021, doi: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.
- [3] S. Athey und G. W. Imbens, «Design-based analysis in Difference-In-Differences settings with staggered adoption», *J. Econom.*, Bd. 226, Nr. 1, S. 62–79, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.jeconom.2020.10.012.
- [4] Y. Hu und D. R. Hoover, «Non-randomized and randomized stepped-wedge designs using an orthogonalized least squares framework», *Stat. Methods Med. Res.*, Bd. 27, Nr. 4, S. 1202–1218, Apr. 2018, doi: 10.1177/0962280216657852.
- [5] Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie und Arbeitsgruppe Disease Management Diabetes, «Kriterien für ein „gutes“ Disease Management Diabetes in der Grundversorgung». [Online]. Verfügbar unter: https://www.sgedssed.ch/fileadmin/user_upload/6_Diabetologie/64_Ressourcen_Hausarzt/Diabetes_Kriterien_2017_SGED_def.pdf
- [6] Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie, «Anwendungshilfe zu den Kriterien für <gutes> Disease Management Diabetes in der Grundversorgung», 2014. <http://sgedssed.ch/informationen-fuer-fachpersonen/ressourcen-fuer-hausarztmedizin-und-medizinische-grundversorgung/>

School of Management and Law

St.-Georgen-Platz 2

Postfach

8401 Winterthur

Schweiz

www.zhaw.ch/sml

swissuniversities